

FUQAROLIK HUQUQIDA SHARTNOMALAR TUZISH TARTIBI VA USHBU SOHAGA RAQAMLASHTIRISHNI KIRITISH MASALALARI

¹Nurullayeva Laylo Xayrulloevna, ²Axunov Sherzod Adxamovich

¹Toshkent davlat agrar universiteti “Huquq va turizm” fakulteti 2-bosqich talabasi

²Ilmiy rahbar, Toshkent davlat agrar universiteti “Gumanitar fanlar va huquq” kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10876530>

Annotatsiya. Ushbu maqola fuqarolik huquqi tushunchasi va tamoyillari haqida tadqiqot olib boriladi. Maqolada hozirgi zamonaviy texnologiyalari davrida fuqarolik-huquqiy hujjatlar, shartnoma va bitimlarni tuzishda raqamalashtirish jarayonlarini joriy etish haqida bayon qilinadi.

Kalit soʻzlar: fuqarolik huquqi, shartnoma, bitim, qonun, qaror, taraflar tengligi prinsipi.

Iqtisodiyotni raqamalashtirish sharoitida erkin bozor munosabatlariga oʻtib borilayotgan bir davrda ijtimoiy-iqtisodiy tizimni fuqarolik huquqi subyektlarining huquqiy holati va ular oʻrtasida vujudga keladigan munosabatlar tabiatining oʻziga xos tarzda oʻzgarishi va yangicha mazmun bilan boyimoqda. Bu esa, oʻz navbatida, fuqarolik huquqi subyektlari oʻrtasida vujudga keladigan munosabatlarni huquqiy tartibga solishga qaratilgan qonunlarni qabul qilish va ularni muntazam takomillashtirib borishni taqozo qiladi. Fuqarolik huquqi, fuqarolik munosabatlari, davlatning huquqiy tuzilishi va tizimi, fuqarolar va davlat oʻrtasidagi munosabatlarni oʻrganishni oʻz ichiga olgan ilmiy soha hisoblanadi.

Fuqarolik huquqida mulkiy munosabatlar ishlab chiqarish munosabatlarining huquqiy shakli, yuridik ifodasi sifatida koʻriladi. Shu nuqtayi nazardan mulkiy munosabatlar shaxslar oʻrtasidagi, ularning erklari bilan bogʻliq boʻlgan ijtimoiy munosabatlarni bildiradi. Fuqarolik huquqi tomonidan tartibga solinadigan mulkiy munosabatlar doirasi nihoyatda keng. Bular jumlasiga oldi-sotdi, har xil buyurtmalar qabul qilish, turar joylarni ijaraga olish va berish, korxonalar, tashkilotlarning bir-biriga mahsulotlar yetkazib berish, qurilish ishlarini amalga oshirish, transport korxonalarini orqali yuk va yoʻlovchi tashish, yetkazilgan zararni toʻlatish, qonun va vasiyat boʻyicha meros olish, umuman, har qanday shakldagi mulkni egallash, undan foydalanish va uni tasarruf etish bilan bogʻliq boʻlgan munosabatlardan iboratdir.

Fuqarolik huquqida shaxslar oʻrtasida vujudga keladigan munosabatlardan biri shartnoma munosabati boʻlib, bunda shaxslar ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, oʻzgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuv shartnoma hisoblanadi. Demak, fuqarolik huquqida shartnoma shaxslar oʻrtasida vujudga keladigan munosabat boʻlib, bunda shaxslarni majburiyatlarni amalga oshirish uchun dalil hujjat boʻlib ishlaydi.

Jismoniy va yuridik shaxslar shartnoma tuzishda erkin hisoblanadilar. Shartnomalar yozma shaklda ikki tomonlama kelishuv asosida vujudga keladi. Shartnoma shartlari taraflarning ixtiyorlari asosida kiritiladi. Shartnoma boʻyicha taraflar kelishuvi boʻlib bunda ikki tomon oʻrtasida maʼlum majburiyat vujudga keladi, yaʼni oluvchi va beruvchi deb shaxslarni olsak, bir tomondan talab qilingan xizmat bajariladi va talab qilgan shaxs maʼlum bir toʻlovni toʻlaydi.

Fuqarolik huquqida shartnoma, bitim va ishonchnomalarda yuzaga keladigan muammolaridan biri ularni tizimli asosda raqamalashtirish hisoblanadi, hozirgi shiddatli rivojlanayotgan zamonda barcha hujjatlarni raqamalashtirish asosiy vazifa hisoblanadi, raqamalashtirish jarayonlari olib borilayotgan boʻlsada ular bilan yuzaga kelayotgan muammolar

sabab raqamlashtirish jarayonlari sekinlashgan. Barcha hujjatlarni raqamlashtirish orqali ish unumdorligi, vaqt tejamligiga erishish mumkin bo‘ladi.

Sud tartibida ham nozik jihatlar mavjud. Joriy qilingan sud majlislarini videokonferens aloqa tartibida o‘tkazish tartiboti ko‘p jihatdan taraflari mamlakatning turli mintaqalarida joylashgan xo‘jalik ishlarini ko‘rib chiqishni jiddiy soddalashtirdi.

Shuni ta’kidlash o‘rinliki, hujjatlar aylanishi tizimi juda muhimdir. Sababi, tadbirkorlik faoliyatiga zamonaviy axborot texnologiyalarni keng joriy qilish shartnomaviy munosabatlarni tezlashtiradi.

So‘nggi yillarda axborot texnologiyalari va global Internet rivojlanishining sezilarli o‘sishi inson hayotining turli sohalarida yangi yo‘nalishlarning paydo bo‘lishiga olib keldi. Elektron tijorat hozirgi vaqtda Internet jamiyatning kundalik hayotiga yuqori tezlik bilan kirib keldi va uning ajralmas qismiga aylanmoqda.

Elektron tijorat termini juda keng tushuncha bo‘lib, unga ko‘pgina ta’riflar berilgan. Keltirilgan ta’riflarni aksariyatida internet orqali amalga oshirilgan har qanday savdoga yoki tranzaksiyaga elektron tijorat deb aytiladi.

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida elektron tijoratga quyidagicha ta’rif berilgan: “Axborot tizimlaridan foydalangan holda tuziladigan shartnomaga muvofiq amalga oshiriladigan tovarlar (ishlar, xizmatlar) oldi-sotdisi elektron tijoratdir”.

Elektron tijoratning afzalliklari ko‘p: uydan chiqmasdan xarid qilish, qisqa vaqt ichida bir qator tematik saytlarda taklif etilayotgan tovarlarning keng ro‘yxati bilan tanishish va boshqalar. Aytish mumkinki, O‘zbekiston Respublikasida elektron tijorat uchun infratuzilmani shakllantirish faol rivojlanmoqda.

Shunday qilib, fuqarolik huquqi sohasida raqamlashtirishni kiritish masalalari, shu bilan birga elektron tijoratning O‘zbekiston Respublikasidagi iqtisodiy vaziyatga ta’siri yaqin kelajakda doimiy ravishda oshib boradi, shuningdek, elektron tijorat davlat iqtisodiyoti va aholi turmush darajasiga ijobiy ta’sir ko‘rsatadi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi qonuni.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron hujjat aylanishi to‘g‘risida”gi qonuni.
4. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron raqamli imzo to‘g‘risida”gi qonuni.
5. O‘zbekiston Respublikasining “Elektron tijorat to‘g‘risida”gi qonuni.
6. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016-yil 2-iyundagi “Elektron tijoratda bitimlarni amalga oshirish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 185-son qarori.
7. https://www.norma.uz/oz/bizning_sharhlar/shartnoma_tuzamiz_nimaga_etibor_qaratish_loz_im.